

Variables Sexológicas y puntos de interés en la Terapia Sexual en las Relaciones Sexuales No Deseadas y en el Trauma en Entorno Íntimo

Las relaciones sexuales no deseadas (RSND) son una realidad clara, frecuente y globalmente normalizada, pudiendo conllevar consecuencias significativas en diferentes áreas de la vida de una persona y, en algunos casos, incluso llegar a vivirlas como una experiencia de Trauma en Entorno íntimo. El presente trabajo trata de analizar las RSND y su correlación con este tipo de trauma y los estilos de apego, con el fin de visibilizar una realidad silenciada y aportar herramientas para su abordaje desde la Terapia Sexual. Para ello, se emplea una metodología mixta; por un lado, se recogen datos cuantitativos en un cuestionario aplicado a cien personas y se analizan variables como el estilo de apego, el género y la edad, así como los motivos que llevan a las personas a participar en estas relaciones y las consecuencias que conllevan y, por otro lado, se realiza una investigación cualitativa a partir de entrevistas semiestructuradas a cinco usuarias que han vivido este tipo de experiencias y han transitado un proceso terapéutico.

-Relaciones Sexuales no Deseadas (RSND)

Las relaciones sexuales no deseadas se refieren a aquellas experiencias sexuales en las que una de las partes no consiente o no desea participar, ya sea por falta de interés, coerción, manipulación o imposición, es decir, se consideran aquellas cuyo objetivo y motivo de mantenerlas no es el placer. Estas situaciones pueden incluir desde encuentros no consensuados hasta casos de abuso sexual, y representan una violación de la autonomía y los derechos de la persona involucrada.

La prevalencia de las RSND, algunas de ellas generando un trauma en entorno íntimo, es alarmantemente alta y constituye una realidad silenciada y muy normalizada en muchos espacios generales y, en ocasiones, terapéuticos. En España, los porcentajes muestran una realidad aplastante y preocupante que tenemos que atender con urgencia; algunos nos muestran datos como que el 57.7% de las mujeres jóvenes (18–25 años) han mantenido relaciones sexuales sin ganas o por compromiso (Instituto de las Mujeres, 2022).

Otro dato muy significativo que ayuda a justificar y reforzar la presente investigación en la que se correlaciona factores como las RSND con el apego y el trauma es que se ha demostrado que existe una mayor vulnerabilidad de sufrir algún tipo de violencia en la edad adulta si existe un trauma de apego o trauma temprano en la infancia, íntimamente relacionado con la presencia de heridas de la infancia como heridas de abandono o

rechazo o la vivencia de experiencias traumáticas sexuales en esta etapa vital (Cruz, 2025).

-Trauma en Entorno íntimo

En primer lugar, Trauma se define como toda experiencia que supera las capacidades y recursos de la persona en el momento en el que se vive para poder gestionarla de manera adaptativa y, por tanto, ha sido almacenada en el sistema de memoria de manera disfuncional (Shapiro, 2013). En concreto, el Trauma en Entorno Íntimo se define como aquella experiencia que se vive y siente por la persona que lo experimenta como traumática, en la que se han sobrepasado los límites y/o necesidades de esa persona en el plano afectivo sexual y cuyo cuerpo ha sido expuesto a una situación no deseada para satisfacer las necesidades sexuales de otra persona. Estas vivencias generan un daño emocional profundo y duradero en la persona afectada y altera su percepción tanto del cuerpo como de la intimidad (Ruppert, 2021). El Trauma Sexual puede surgir de diversas y variadas situaciones, como agresiones sexuales, abusos o experiencias de coerción sexual, y se caracteriza por una respuesta emocional extrema que desborda la capacidad de procesamiento adaptativo.

-Apego

Otro concepto importante por su elevada relación con los ámbitos estudiados de trauma y sexualidad, es el apego. A nivel general, el sistema de apego constituye un patrón de emociones, cogniciones y comportamientos que organizan la actividad humana a través del ciclo vital. Se han demostrado asociaciones entre estilos de apego y formas específicas de acercarse y comportarse en la experiencia erótica y que la seguridad en el apego está asociada con un mejor funcionamiento sexual. Según las investigaciones, las RSND, van a ser más frecuentes en las personas con tendencia al apego inseguro ansioso; en este estilo puede haber una tendencia a presentar mayor probabilidad de vivir la sexualidad desde el miedo o la ansiedad, como una "estrategia" para mantener el vínculo, sintiéndose como un espacio de complacer a la otra persona y reforzarle, así como poder emerger en su pareja conductas de cuidado. Sin embargo, también se espera que las personas con otros estilos inseguros, como el evitativo, presenten conductas de RSND también, ya que probablemente existe una dificultad igual que pasa con el estilo ansioso de conectarse desde la seguridad, los límites y de crear vínculos saludables y adultos con una comunicación asertiva y sincera (Gómez Zapiain, 2018).

-Resultados

Los resultados obtenidos en la parte cuantitativa del trabajo reflejan una prevalencia significativa de las RSND en la muestra general, ya que un 84% de las personas participantes afirman haberlas experimentado en algún momento de su vida.

Al analizar la variable del tipo de apego, se observa una correlación firme entre los estilos de apego inseguro (ansioso o evitativo) y una mayor incidencia de RSND: especialmente, los resultados del apego ansioso resultan muy significativos; el 100% de las personas con apego ansioso afirman haber mantenido RSND. Se concluye que este estilo de apego presenta más dificultades para establecer límites y comunicar peticiones por el miedo a la pérdida del vínculo que suele conllevar este patrón de vinculación. Por otro lado, respecto a las personas que presentan apego evitativo, reportaron haber participado en este tipo de relaciones, frente al 68,97% en el caso del apego seguro. En conclusión, estos datos confirman la hipótesis de que los estilos de apego inseguros pueden estar asociados a mayores dificultades para establecer límites, priorizar el propio deseo o identificar situaciones de coerción sutil, reforzando así lo planteado en estudios previos que ya señalaban la influencia del apego en la vivencia de la sexualidad y la vulnerabilidad relacional.

Por otro lado, también puede extraerse como conclusión la correlación existente entre el estilo de apego y los motivos por los que realizaron las RSND. El principal motivo por el que se llevaron a cabo, independientemente del estilo de apego es el motivo de “era lo que tocaba/pedía la situación). Sin embargo, en las personas que presentan un estilo de apego ansioso, se encuentra una mayor variabilidad en los motivos de las RSND. Esto podría sugerir que las personas con este estilo de apego muestran una mayor vulnerabilidad ante presiones emocionales o coerción, posiblemente debido a su mayor necesidad de validación y miedo al abandono que caracteriza a este patrón de apego. En cambio, quienes tienen apego seguro o evitativo tienden a justificar estas conductas más por inercia o por cumplir expectativas sociales, y afirman menos frecuentemente motivos relacionados con el maltrato o el conflicto interno.

El factor de género también genera conclusiones a resaltar, ya que se encuentran diferencias significativas en relación a las RSND realizadas con los elementos del apego y el género. A nivel general, se refleja que las personas socializadas como mujeres han experimentado más RSND que las personas socializadas como hombres, lo que coincide con la literatura previa que señala una mayor exposición de las mujeres a este tipo de experiencias en contextos íntimos, esto podría estar relacionado por factores socioculturales que marcan nuestra sociedad patriarcal, desigualdades estructurales de género y dinámicas relacionales de poder. En concreto, las personas socializadas como

mujeres que presentan apego ansioso son constituye el grupo de participantes que mayor prevalencia de RSND presenta. Este descubrimiento es especialmente significativo, ya que permite resaltar cómo la correlación entre la socialización de género, en el que las personas socializadas como mujeres a menudo se les refuerza el cuidado del otro por encima de las propias necesidades, y las dinámicas internas de miedo al abandono o dependencia emocional propias del apego ansioso, pueden generar un factor de riesgo y un espacio propicio para que se produzcan estas experiencias. En el caso de las personas socializadas como hombres, aunque las cifras son menores, se aprecian patrones similares: quienes presentan apego ansioso o evitativo refieren más RSND que quienes tienen apego seguro, lo que refuerza la hipótesis de que el estilo de apego es un factor de vulnerabilidad transversal, independientemente del género, aunque con mayor impacto en mujeres. Los motivos por los que se mantuvieron las RSND también se ve influenciado por el factor del género: en las personas socializadas como mujeres con apego ansioso destaca el miedo al enfado, la reacción negativa de la otra persona o la pérdida de la misma, seguido por el cumplimiento del guion sexual, coincidiendo con los resultados anteriormente mencionados y con los cánones dictaminados y reforzados por el carácter patriarcal de la sociedad actual. En personas socializadas como hombres, aunque la prevalencia es menor, se aprecian motivaciones equivalentes, pero con un peso relativamente mayor del guion sexual como justificación. Con ello, se puede reflexionar acerca de la presión y normas sexuales que se esperan a nivel en las personas socializadas como hombres, como que tienen que presentar un nivel de deseo elevado o la idea de “tener que cumplir”. Por tanto, se refuerza la relevancia de que el factor de género debe estar presente en las intervenciones terapéuticas a nivel general, y de la Terapia Sexual en particular, y que el enfoque de las mismas tiene que darse desde la perspectiva feminista.

En cuanto a las áreas de impacto, los resultados muestran que las RSND generan especial impacto en el área emocional, la relación con el cuerpo (38.36%), las relaciones interpersonales (15,07%) y la esfera sexual (27, 04%), elementos clave en el trabajo de la Terapia Sexual. Respecto al plano emocional, se encuentran emociones como vergüenza, culpa, ansiedad y deterioro en la autoestima. consecuencias emocionales, relacionales y sexuales en la intervención terapéutica, así como de desarrollar herramientas específicas para el trabajo clínico en casos de RSND.

Un descubrimiento relevante acerca del grado de gravedad de las consecuencias experimentadas a raíz de las RSND es que únicamente el 15,12% de las personas encuestadas refiere no haber experimentado ninguna repercusión tras realizar RSND.

Sin embargo, el 84,88% restantes afirman haber experimentado repercusiones tras haber experimentado este tipo de relaciones. Dentro de este porcentaje, un 52,33% refiere haber experimentado consecuencias, pero no de alta gravedad, sin embargo, destaca especialmente el 32,56% de participantes que reportaron consecuencias graves o severas. Dicho ítem de consecuencias graves y severas se interpretan en esta investigación como potencialmente traumáticas y que encajan dentro del concepto de Trauma en Entorno Íntimo. Este dato resulta significativamente destacable, ya que indica que casi una de cada tres personas que han vivido RSND puede haber desarrollado secuelas profundas y duraderas.

-Pautas de intervención terapéuticas en Terapia Sexual en el Trauma en Entorno íntimo

En base a estos resultados, se puede concluir que la Terapia Sexual no puede ni debe pasar por alto esta realidad y necesita incluir pautas específicas y sensibles al Trauma en el Entorno Íntimo, que permitan y favorezcan a las personas que se acompañan a reconstruir su sexualidad desde la seguridad, la conexión y el respeto absoluto a sus tiempos y vivencias. Entre estas pautas se incluyen la creación de un espacio seguro y de validación, con un enfoque feminista y de género como pilar fundamental y firme, la posibilidad de un trabajo multidisciplinar (con psicología y psiquiatría, incluyendo herramientas como EMDR), la relevancia de algunas características de la persona que acompaña, como la calidez, la empatía y el no ser excesivamente directiva, así como el uso de metáforas como recurso simbólico y no invasivo. También se considera fundamental la sensación de control de la persona durante todo el proceso terapéutico y en su vivencia de su sexualidad.

Es importante el fomento de la educación sexual integral y adaptada y la reconstrucción de una nueva sexualidad. En esta línea, la intervención debe incluir la eliminación de mitos y creencias limitantes, así como crear una sexualidad no centrada exclusivamente en los genitales o en la penetración, buscando la desgenitalización y deconstrucción del coitocentrismo. En concreto, es puede ser importante destacar el trabajo con el deseo, ya que suele ser un área de la sexualidad que se ve afecta tras sufrir una experiencia de Trauma en Entorno íntimo. Educar y dar el poder a la persona de reapropiarse de su deseo es fundamental en este proceso. Dentro del trabajo del deseo, es importante asegurarse de que no se estén dando patrones de persecución en la pareja o vínculos afectivo sexuales si los hay, ya que son dinámicas muy habituales en este tipo de personas y relaciones.

También es fundamental la incorporación del trabajo corporal y el Sistema Nervioso. Para ello, se pueden incluir prácticas y herramientas que permitan a la persona

reconectar con su corporalidad desde un lugar de seguridad y cuidado. Por ejemplo, se pueden proponer ejercicios como el escáner corporal, el mindfulness o las técnicas de enraizamiento, ya que pueden ayudar a situar y anclar a la persona en el presente y a reforzar la sensación de que su cuerpo está aquí y ahora, a salvo. Además, se ha demostrado que dinámicas como el yoga sensible al trauma, el baile terapéutico, los movimientos expresivos frente al espejo o los masajes conscientes pueden proporcionar una herramienta eficaz para la reapropiación positiva del cuerpo. También se pueden utilizar recursos sensoriales cotidianos.

Para el trabajo del Sistema Nervioso, se considera relevante incluir y dar pautas sencillas sobre los estados del cuerpo y activación fisiológica en las personas que han sufrido Trauma en Entorno íntimo. Una herramienta sencilla y eficaz es la incorporación de un “termómetro emocional”, basado en un código de colores que facilite el reconocimiento del estado en el que se encuentra el cuerpo. Se puede explicar a la persona, por ejemplo, que la zona verde se corresponde a un estado de calma, conexión del cuerpo y seguridad, y que es únicamente en este estado donde se pueden experimentar experiencias corporales e íntimas desde el disfrute y la tranquilidad. Sin embargo, se tiene que explicar que es recomendable no forzar encuentros ni en la zona roja, aquella que hace referencia a la hiperactivación, el nerviosismo, la tensión muscular o la ansiedad y en la que sería recomendable realizar ejercicios de relajación o regulación antes de avanzar, ni desde la zona azul, la cual representa estados de bloqueo, disociación o colapso corporal, siendo más apropiado realizar ejercicios de enraizamiento o de conexión con el cuerpo, como los que se han especificado anteriormente.

Se resaltan dinámicas y ejercicios dentro de la terapéutica de la Terapia sexual que pueden ser especialmente relevantes, y con posibilidad de tener en cuenta algunas modificaciones.

En primer lugar, el trabajo de la clave erótica, como la incorporación en el día a día de las “gafas eróticas”, adquiere una relevancia superior, ya que es fundamental favorecer la conexión con el cuerpo y el placer no genital, explorando el cuerpo más allá de la genitalidad y el coito.

Asimismo, los ejercicios de desinhibición y de “actuar” que fomentan y entrenan el dejarse llevar, soltar el control y potenciar las sensaciones, pueden resultar muy valiosos en estos procesos.

En esta misma línea, y como adicional para trabajar la desinhibición y la conexión con el disfrute, otra herramienta útil es el Análisis Transaccional (padre, madre, adulto, niño),

muy empleado en Terapia Sexual. Las personas que han experimentado experiencias traumáticas asociadas al entorno íntimo, pueden tener muy desarrolladas la parte padre, es decir, el control, la rigidez, la racionalidad y la desconexión con el placer. Por ello, puede ser interesante explicar y trabajar con estas posiciones del yo para que puedan identificar cuándo están instaladas en roles de exigencia, alerta o control, y fomentar que se den permiso para habitar con mayor frecuencia el estado niño que fomenta el juego, disfrute y la espontaneidad, o en el adulto, conectando con la presencia y la conciencia.

La autoestima sexual también puede adquirir un valor fundamental en estas intervenciones, ya que, como se ha reforzado en las respuestas de la investigación realizada, la autoestima puede resultar una de las áreas más gravemente afectada en quienes han sufrido trauma íntimo. Para ello, ejercicios como la técnica del espejo pueden resultar muy útiles, siempre que sea adaptándolos al ritmo de cada persona.

Las técnicas de respiración y relajación muy empleadas en Terapia Sexual cobran aquí un papel aún más relevante. Se pueden proponer ejercicios de respiración, escáner corporal, técnica de Jacobson, o incluso de relajación del músculo pubococcígeo.

Por último, otra de las herramientas de Terapia Sexual que puede ser muy poderosa en estos procesos, es el placereado, adaptado a las necesidades específicas de las personas con trauma. Puede resultar fundamental que sea la persona quien mantenga el control, incluso si está en el rol receptor, para ello, se puede proponer algunas ideas como: definir con claridad zonas seguras y zonas prohibidas, incluso hacer un mapa corporal, incorporar elementos intermedios (como plumas, telas o utensilios) para facilitar un acercamiento progresivo, establecer palabras de seguridad para detener el ejercicio en cualquier momento si se llegara a necesitar, o incluso ajustar condiciones como la luz o la distancia.

Por último, se resalta la idea de incluir a la pareja o vínculos sexoafectivos, trabajando con ellos la comunicación asertiva, los límites y la construcción de un espacio íntimo seguro.

-Conclusión final

En conclusión, este trabajo pone de manifiesto que las relaciones sexuales no deseadas y el Trauma en el Entorno Íntimo son fenómenos con gran impacto en la salud sexual y emocional y que requieren de una atención especializada y sensible en la Terapia Sexual. Trabajar desde este enfoque y con estas pautas no solo puede permitir acompañar de manera más eficaz y humana a quienes han vivido estas experiencias, sino que también

contribuye a visibilizar una dura realidad para muchas personas y para reivindicar y defender la manera en que entendemos y practicamos la sexualidad, la cual solo se puede concebir como un espacio de libertad, elección, seguridad y placer compartido.

Bibliografía

Cruz, S. (2025). Técnicas de Regulación Emocional en Psicoterapia – trauma en el entorno íntimo [Video].

Gómez Zapitain, J. (2021). Apego y sexualidad: aportaciones para la práctica profesional en el ámbito de la sexualidad. Congreso Internacional de Sexualidad, Universidad de Valencia, España.

Instituto de la Mujer. (2020). Estudio sobre la percepción social de la violencia sexual. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España. <https://www.inmujeres.gob.es>

Ruppert, F. (2021). Amor, deseo, trauma: Hacia una identidad sexual sana (A. M. Villar Peruga, Trad.). Herder Editorial. ISBN-13: 978-8425446382

Shapiro, F. (2013). Supera tu pasado: Tomar el control de la vida con el EMDR. Editorial Kairós.